

Estructura y composición de comunidades de microorganismos del suelo en masas forestales mixtas y monoespecíficas del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama

Laura Arroyo Llorente

Trabajo Fin de Máster

MÁSTER U. EN TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y ECOLOGÍA
Dr. Enrique Andivia Muñoz y Dra. Cristina Aponte Perales
12/2024

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	5
MATERIAL Y MÉTODOS	7
Área de estudio.....	7
Diseño de muestreo	7
Toma y análisis de muestras.....	8
Toma de muestras.....	8
Análisis de factores físico-químicos del suelo	8
Análisis de las comunidades microbianas del suelo.....	9
Análisis de datos.....	10
RESULTADOS	11
Parámetros físico-químicos del suelo.....	11
Características físico-químicas de los suelos del área de estudio	11
Diferencias entre masas en las propiedades físico-químicas	12
Comunidades microbianas del suelo	13
Diferencias entre masas en los índices metabólicos.....	13
Análisis de comunidades	16
DISCUSIÓN.....	18
Efecto de la mezcla de especies en los factores físico-químicos del suelo	19
Efecto de la mezcla de especies en las comunidades microbianas del suelo	20
CONCLUSIONES	23
BIBLIOGRAFÍA.....	25

Estructura y composición de comunidades de microorganismos del suelo en masas forestales mixtas y monoespecíficas del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama

Autora: Laura Arroyo Llorente

Resumen

Recientemente se ha identificado el fomento de las masas mixtas como una medida prometedora para la mejora de la resiliencia y la multifuncionalidad de los ecosistemas forestales. Sin embargo, el efecto de la mezcla de especies sobre procesos ecológicos relacionados con el funcionamiento del suelo o los organismos que en él habitan han sido poco estudiados. El objetivo de este trabajo es determinar la relación que existe entre la composición de especies forestales y las comunidades de microorganismos del suelo en masas mixtas y monoespecíficas de *Pinus sylvestris* y *Quercus pyrenaica*. Con este propósito, se han evaluado cinco factores físico-químicos del suelo (pH, conductividad eléctrica, disponibilidad de fósforo, actividad enzimática de la fosfatasa y porcentaje de materia orgánica) y se ha hecho uso de las técnicas Biolog EcoPlate™ y Biolog MicroPlate™ para la caracterización funcional de las comunidades bacterianas y fúngicas de los suelos. Las masas de robledal monoespecífico presentaron mayor disponibilidad de fósforo y una mayor diversidad funcional, riqueza y actividad metabólica de sus comunidades tanto bacterianas como fúngicas, en comparación con las masas de pinar monoespecífico. Las masas mixtas presentaron valores intermedios entre las masas puras. Además, se encontró un cambio en la composición de las comunidades bacterianas del suelo asociadas al pino en función del tipo de vecindad (monoespecífica vs mixta), patrón que no ocurrió en el roble. Estos resultados sugieren que la diversificación de pinares monoespecíficos con especies de quercíneas conlleva una mejora para el desarrollo de las comunidades microbianas y para la disponibilidad de nutrientes. Este trabajo proporciona información sobre la interacción entre las especies arbóreas, la microbiota del suelo y su funcionamiento, pudiendo contribuir a la implementación de medidas de gestión forestal eficaces para la adaptación al cambio climático y para la mejora de la multifuncionalidad de las masas forestales.

Palabras clave: edafología, comunidades de microorganismos, Biolog EcoPlates, Biolog MicroPlates, factores físico-químicos, masas mixtas, masas monoespecíficas.

Structure and composition of soil microorganism communities in mixed and monospecific forest stands of the Sierra de Guadarrama National Park

Author: Laura Arroyo Llorente

Abstract

Recently, promoting mixed stands has been identified as a promising strategy to enhance the resilience and multifunctionality of forest ecosystems. However, the effect of species mixtures on ecological processes related to soil functioning and on the community of soil microorganisms have been scarcely studied. The objective of this study is to determine the relationship between forest species composition and soil microbial communities in mixed and monospecific stands of *Pinus sylvestris* and *Quercus pyrenaica*. For this, soil physicochemical factors (pH, electrical conductivity, phosphorus availability, phosphatase enzymatic activity, and organic matter content) were evaluated in mixed and monospecific stands, and Biolog EcoPlate™ and Biolog MicroPlate™ techniques were used to functionally characterize the bacterial and fungal communities in the soil. Monospecific oak stands showed higher phosphorus availability and greater functional diversity, richness, and metabolic activity of both bacterial and fungal communities compared to monospecific pine stands. Mixed stands showed intermediate values between monospecific stands. Additionally, a shift in the composition of pine-associated soil bacterial communities was observed depending on the type of neighborhood (monospecific vs mixed), while this pattern was not found for oaks. These results suggest that diversifying monospecific pine plantations with oaks improves microbial community development and nutrient availability. This study provides insights into the interactions between tree species, soil microbiota, and their functioning, which may contribute to the implementation of effective forest management practices for climate change adaptation and the enhancement of forest stand multifunctionality.

Keywords: soil science, microbial communities, Biolog EcoPlates, Biolog MicroPlates, physicochemical factors, mixed stands, monospecific stands.

INTRODUCCIÓN

Los ecosistemas forestales proporcionan múltiples servicios ecosistémicos cruciales para el bienestar de la humanidad (Brockerhoff *et al.*, 2017). Por ejemplo, los bosques tienen la capacidad de absorber el 30% de las emisiones antropogénicas anuales de gases de efecto invernadero (Pan *et al.*, 2011), proveen de leña a 2400 millones de personas (FAO & UNEP, 2020) y constituyen el reservorio de biodiversidad terrestre más importante a nivel mundial (FAO, 2020), llegando a albergar más del 80% de la biodiversidad terrestre (Aerts & Honnay, 2011). En la actualidad, el cambio climático está afectando a estos ecosistemas a través de cambios en la variabilidad climática y un aumento de la frecuencia y la magnitud de fenómenos extremos como sequías e incendios (Malhi *et al.*, 2020; IPCC, 2021). Estos fenómenos producen un impacto en el funcionamiento, la estructura y la composición de los bosques (Astigarraga *et al.*, 2020) con importantes consecuencias sobre la provisión de servicios ecosistémicos.

Pese a ello, el conocimiento actual sobre estrategias de gestión ecológico-forestales para promover una correcta adaptación al cambio climático de las masas forestales a largo plazo es aún limitado, especialmente en zonas de clima mediterráneo (Vilà-Cabrera *et al.*, 2018). Recientemente se ha identificado el fomento de las masas mixtas como una medida prometedoras para la mejora de la resiliencia y multifuncionalidad de los ecosistemas forestales (Gamfeldt *et al.*, 2013; Jactel *et al.*, 2018). Diversos estudios han demostrado que la productividad y la estabilidad de las masas mixtas son mayores en comparación a masas monoespecíficas (Liang *et al.* 2016; Bauhus *et al.* 2017). La mayor estabilidad en el funcionamiento de las masas mixtas en respuesta a la variabilidad ambiental y a las perturbaciones es especialmente significativa cuando las especies que coexisten presentan importantes diferencias funcionales, como en el caso de la mezcla entre coníferas y especies de hoja ancha (Del Río & Sterba 2009; Condés *et al.*, 2013). Sin embargo, el efecto de la mezcla de especies sobre procesos ecológicos relacionados con el funcionamiento del suelo o los organismos que en él habitan han sido poco estudiados (Arenas, 2019).

Los suelos forestales, además de ser un soporte mecánico que garantiza la estabilidad de los árboles, proporcionan un suministro constante de nutrientes y agua (Wilpert, 2022). Además, estos suelos son el hábitat de una enorme diversidad de flora, fauna y microorganismos (Ma *et al.*, 2019). Estos últimos habitan diferentes hábitats con propiedades específicas, incluyendo la rizosfera, la hojarasca y la madera muerta, donde estas comunidades microbianas se ven influenciadas por la disponibilidad de nutrientes y las interacciones bióticas (Lladó *et al.*, 2017; Delgado-Baquerizo *et al.*, 2018). La microbiota (hongos y bacterias) de los suelos forestales es responsable de una gran variedad de procesos biogeoquímicos tales como la movilización de nutrientes, la descomposición y los flujos de carbono (Urbanová *et al.*, 2015). Diversos autores han descrito la relación positiva que existe entre la diversidad de especies vegetales y el desarrollo y funcionamiento de las comunidades de microorganismos del suelo (Beugnon *et al.*, 2022; Eisenhauer *et al.*, 2010). La mezcla de hojarasca con características distintas puede aumentar la diversidad de nichos ecológicos y, por ende, facilitar el desarrollo de comunidades de

descomponedores más diversas, condicionando el desarrollo de las comunidades microbianas y promoviendo efectos sinérgicos en la descomposición de la hojarasca (Gartner & Cardon, 2004). Para poder cuantificar la diversidad de estas comunidades microbianas resulta fundamental elaborar un perfil fisiológico de los suelos a nivel de comunidad donde se vea reflejado el conjunto de actividades bioquímicas y procesos metabólicos llevados a cabo por los microorganismos o, lo que es lo mismo, realizar una caracterización de la huella metabólica de las comunidades bacterianas y fúngicas presentes en el suelo.

Los hongos del suelo, principalmente los saprótrofos y los simbiótros, desempeñan papeles cruciales en los ciclos de nutrientes en los ecosistemas forestales, siendo los hongos los principales descomponedores de materia orgánica y facilitadores en la transferencia subterránea de carbono (Li *et al.*, 2022). Por su parte, las comunidades bacterianas contribuyen a diversos procesos biogeoquímicos tales como la fijación del nitrógeno y el ciclo del fósforo; además de interactuar con las raíces y los hongos micorrízicos como comensales o facilitadores de las micorrizas (Lladó *et al.*, 2017). Diversos estudios señalan que las bacterias y los hongos muestran distintos patrones de respuesta a diversos factores ambientales. Las comunidades bacterianas están influenciadas principalmente por factores ambientales del suelo (Lauber *et al.*, 2009), mientras que los hongos, debido a su estrecha relación con la vegetación, por ejemplo, a través de relaciones mutualistas micorrízicas, están más influenciados por las especies de árboles dominantes (Stanek *et al.*, 2020). Entender la composición e interacción de las comunidades microbianas del suelo en respuesta a la composición y estructura de especies arbóreas, así como explorar los factores que regulan la estructura de dichas comunidades, puede revelar procesos claves en estos ecosistemas. Mejorar nuestro conocimiento sobre la interacción entre las especies arbóreas, la microbiota del suelo y su funcionamiento puede contribuir a la implementación de medidas de gestión forestal eficaces para la adaptación al cambio climático y para mejorar la multifuncionalidad de las masas forestales.

En el presente Trabajo Fin de Máster se comparan masas forestales mixtas y monoespecíficas de pino silvestre (*Pinus sylvestris* L.) y roble melojo (*Quercus pyrenaica* Willd.) en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Las especies de estudio presentan estrategias funcionales contrastadas, lo que se refleja en distintos rasgos foliares, diferentes estrategias de uso del agua y tolerancia a la sombra, y apunta a la posible existencia de mecanismos de complementariedad entre ambas. La hipótesis principal de la investigación es que las masas forestales mixtas favorecen la abundancia y la riqueza de las comunidades microbianas del suelo en comparación con las masas monoespecíficas, lo que podría implicar una mayor funcionalidad de estos suelos y, por ende, una mayor resiliencia de estos ecosistemas forestales frente al cambio climático. El objetivo de este trabajo es determinar la relación que existe entre la composición de especies forestales y las comunidades de microorganismos del suelo en masas mixtas y monoespecíficas de *Pinus sylvestris* y *Quercus pyrenaica*. Los objetivos específicos de este Trabajo de Fin de Máster son:

- Comparar características físico-químicas relacionadas con el funcionamiento de los suelos tales como pH, conductividad eléctrica, contenido en materia orgánica, cantidad de fósforo disponible y actividad enzimática de la fosfatasa entre masas monoespecíficas y masas mixtas de *P. sylvestris* y *Q. pyrenaica*.
- Analizar, mediante el estudio de la huella metabólica, la estructura, composición y riqueza de las comunidades microbianas (bacterianas y fúngicas) del suelo en estas masas.
- Evaluar las diferencias en los parámetros analizados a nivel de especie, mediante la comparación de los distintos parámetros estudiados cuando la especie crece en vecindades monoespecíficas frente a vecindades mixtas.

MATERIAL Y MÉTODOS

Área de estudio

El área de estudio se localiza en el municipio de El Real Sitio de San Ildefonso, en la vertiente norte del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama (40°51' 25" - 40°54'11"N y 3°59'13" - 4°4'5"O). Esta zona se caracteriza por presentar un clima mediterráneo continental, con inviernos fríos y veranos templados y secos, con precipitaciones concentradas en los meses de primavera y otoño. Las temperaturas medias anuales son de 9,2 °C y las precipitaciones de 717 mm (*es.climate-data.org*).

Esta zona se asienta sobre rocas ígneas y metamórficas, siendo los suelos de naturaleza ácida y de textura franco-arenosa (González, 2015). Las formaciones arbóreas principales son los pinares de pino silvestre (*P. sylvestris*) y robledales de roble melojo (*Q. pyrenaica*). Los pinares son la formación más extensa, ocupan desde los 1200 m s. n. m. hasta la proximidad de las cumbres, mientras que el roble melojo ocupa cotas inferiores (entre 1000 y 1400 m s. n. m.). En el ecotono de sus formaciones monoespecíficas se dan formaciones mixtas entre ambas especies, generalmente entre los 1200 y los 1400 m s. n. m. (Organismo Autónomo de Parques Nacionales, 2022).

Diseño de muestreo

Se seleccionaron cinco bloques diferentes localizados entre 1183 y 1356 m s. n. m., con una distancia media entre ellos de 3,2 km (Figura 1). Estos bloques se denominaron: Aserradero- ASE, CENEAM-CEN, Chorrón- CHO, Jardines- JAR y Revenga- REV. En cada bloque se identificó una masa monoespecífica de cada una de las formaciones arbóreas (*P. sylvestris* o *Q. pyrenaica*) y una masa mixta. Las masas monoespecíficas presentaban un área basimétrica superior al 90% de una de las dos especies, mientras que en las masas mixtas estaban presentes ambas especies sin que la proporción de una de ellas superara el 75% del área basimétrica. Cada una de las parcelas seleccionadas para realizar el muestreo presentó un tamaño de 0,125 ha y 20 m de radio. El diseño de muestreo en tripletes permite minimizar las posibles variaciones climáticas y edáficas entre las masas forestales estudiadas.

Figura 1. Localización de los 5 bloques dentro del área de estudio. Las tres primeras letras hacen referencia a cada una de las parcelas (Aserradero- ASE, CENEAM-CEN, Chorrón- CHO, Jardines- JAR y Revenga- REV); a continuación, aparecen las letras M, P y R que hacen referencia a las masas mixtas, de pino y de roble respectivamente. (Yeste, 2022).

Toma y análisis de muestras

Toma de muestras

El muestreo se realizó a principios de noviembre de 2022. En las masas monoespecíficas se seleccionaron 5 individuos dentro de las parcelas circulares de 20 m de radio, mientras que en las masas mixtas se seleccionaron un total de 10 individuos (5 de cada especie), lo que supuso un total de 100 individuos de estudio. Las muestras de suelo se recogieron bajo la copa de los árboles seleccionados (a 50 cm del tronco para maximizar la presencia de microorganismos y hongos asociados a los sistemas radiculares) con una profundidad de 10 cm y en dos orientaciones (Norte y Sur) que se combinaron en una única muestra por árbol. Las muestras se transportaron frías (4 °C) y se mantuvieron congeladas (- 20 °C) hasta su procesamiento en el laboratorio del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA-CSIC).

Análisis de factores físico-químicos del suelo

De cada muestra de suelo, una parte se utilizó para la determinación del pH, la conductividad eléctrica, el fósforo disponible y la materia orgánica. Para ello las muestras de suelo fueron secadas a 40 °C y tamizadas en tamiz de 2 mm de diámetro. Se siguieron métodos estandarizados para los análisis (Perkins *et al.*, 2013). El pH se analizó mediante la lectura con un pH-metro de laboratorio en disolución con agua destilada (1/2,5). La conductividad se midió con un conductímetro de laboratorio en disolución con agua destilada (1/5). La determinación de fósforo disponible se realizó mediante el método de Bray & Kurtz (1954). La materia orgánica se estimó mediante el método de pérdida por ignición (Davies, 1974), basado en la pérdida de peso de la muestra a 500 °C en horno-mufla tras la completa combustión de la materia orgánica presente.

Una segunda parte de la muestra fresca se utilizó para la determinación de la actividad enzimática de la fosfatasa ácida mediante el método de colorimetría de Tabatabai y Bremner (1994). Las bacterias y hongos del suelo participan en la mineralización de fósforo orgánico a fósforo inorgánico soluble, aumentando la disponibilidad de éste para las plantas; este proceso de mineralización es llevado a cabo por las enzimas fosfatasas (Fernández *et al.*, 2008).

Análisis de las comunidades microbianas del suelo

Por una parte, para la caracterización funcional de las comunidades bacterianas del suelo se utilizó Biolog EcoPlate™, una técnica basada en la versatilidad bioquímica de las bacterias que mide la capacidad de éstas para oxidar 31 fuentes de carbono de distinta complejidad. Estas fuentes se pueden clasificar en seis categorías (aminas y amidas, aminoácidos, carbohidratos, ácidos carboxílicos, polímeros y otros) en función de la complejidad de las cadenas de carbono (Dobranic & Zak, 1999). Las comunidades bacterianas quedan caracterizadas por su huella metabólica en la capacidad de oxidar 31 fuentes de carbono.

Por otra parte, para la identificación y la caracterización de las comunidades fúngicas del suelo se utilizó Biolog FF MicroPlate™. Esta tecnología se basa en el uso del colorante tetrazoilo, utilizado para medir espectrofotométricamente la oxidación de las distintas fuentes de carbono presentes en las placas (FF MicroPlate™ Instruction for Use). Cada placa contiene 95 sustratos distintos que son utilizados de manera diferente por cada una de las especies presentes, lo que proporciona una huella de crecimiento de los hongos presentes en las muestras de suelo. Los sustratos de carbono de las placas se clasifican en los grupos propuestos por Atanasova y Druzhinina (2010): aminas biogénicas y heterocíclicas, glucósidos, polioles, ácidos orgánicos alifáticos, L-aminoácidos, intermediarios del ciclo de Krebs, ácidos de azúcar, heptosa, oligosacáricos, hexosaminas, hexosas, pentosas, péptidos y otros. Además de la clasificación propuesta por Dobranic y Zak (1999) basada en la complejidad de las cadenas de carbono (aminas y amidas, aminoácidos, carbohidratos, ácidos carboxílicos, polímeros y otros).

Para realizar dichos análisis fueron seleccionadas de manera aleatoria 60 muestras (manteniendo el mismo número de individuos entre los distintos tipos de parcela, es decir, tres individuos por parcela monoespecífica y 3 individuos por especie en parcelas mixtas) para el estudio de la actividad microbiana. Para la incubación de los EcoPlates y de los MicroPlates, se diluyó el equivalente en peso fresco a 10 g de suelo seco en 100 ml (100 g/L) de una solución de 9 g/L de NaCl estéril. A continuación, se agitó durante 30 min a 130 rpm y se mantuvo 30 min de reposo a 4 °C. Se inocularon 130 µl de sobrenadante en cada uno de los pocillos de la placa. Todo el proceso se realizó en condiciones de esterilidad. Las placas se incubaron durante 5 días a 25 °C en oscuridad y se realizaron lecturas midiendo la absorbancia a 590 nm en un lector multiplaca (Spark Cyto, TECAN) cada 24 h incluida una lectura inicial a tiempo 0.

Con los datos de absorbancia obtenidos se calcularon cinco índices que permitieron valorar distintos aspectos de la huella metabólica de las comunidades microbianas edáficas en las masas forestales estudiadas (Tabla 1). Los índices fueron calculados para las cinco medidas a lo largo del periodo de incubación de los EcoPlates y de los MicroPlates, sin embargo, mostramos aquí únicamente los resultados tras 72h de incubación por ser el que mejor discrimina entre comunidades microbianas, es decir, este tiempo corresponde al tiempo en el que se estabiliza la actividad metabólica de las comunidades.

Tabla 1. Descripción de los índices para cálculos de las variables derivadas de los EcoPlates y los MicroPlates.

Nombre	Descripción	Fórmula
AWCD (Average Well Colour Development)	Muestra la actividad metabólica potencial general de la comunidad microbiana en estudio, indica la actividad biológica total de Biolog EcoPlate o Biolog MicroPlate.	$AWCD = \frac{\sum_{i=1}^N OD_i}{N}$
SAWCD (Substrate Average Well Colour Development)	Se basa en una clasificación de los distintos sustratos de carbono según sus características y complejidad. Se calcula para cada una de las diferentes categorías de sustratos de carbono.	$SAWCD = \frac{\sum_{i=1}^N OD_i}{N},$
H (índice de diversidad de Shannon)	Informa sobre diversidad fisiológica de las comunidades microbianas. Los valores más altos de H indican comunidades bacterianas o fúngicas metabólicamente activas capaces de degradar más sustratos.	$H = - \sum_{i=1}^N P_i \cdot \ln P_i$ $P_i = \frac{OD_i}{\sum_{i=1}^N OD_i}$
SR (Substrate Richness)	Representa el número de sustratos oxidados. Para su cálculo se suman aquellas celdas que, tras 120 h de incubación, obtienen un valor de OD mayor que 0,5.	
AUC (Area Under the Curve)	Se calcula para establecer la variación de la OD a lo largo del tiempo de incubación y se relaciona con la actividad metabólica acumulada.	$AUC = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^n \frac{OD_{i_n} + OD_{i_{n+1}}}{2 \cdot (t_{i_{n+1}} - t_{i_n})},$

Análisis de datos

Inicialmente se evaluaron posibles diferencias en los factores físico-químicos del suelo entre los cinco bloques de estudio mediante una prueba ANOVA, seguida de comparaciones post-hoc por pares mediante el test de Tukey. Posteriormente se analizaron las diferencias en los factores físico-químicos del suelo entre los tres tipos de masas (Mixta/Pinar/Robledal). Para este análisis, se utilizaron modelos lineales mixtos para cada una de las variables de estudio, empleando como factor fijo el tipo de masa, el área basimétrica como covariable y el bloque como factor aleatorio para así considerar la autocorrelación espacial entre observaciones asociada al diseño de muestreo. Finalmente, se evaluaron

las diferencias en los factores físico-químicos y en los índices de funcionalidad metabólica a nivel de especie entre masas mixtas y monoespecíficas. Para ello, se emplearon modelos lineales mixtos diferentes para pino y para roble, considerando el factor fijo el tipo de masa (Mixta/Monoespecífica) y el bloque como factor aleatorio. Para todas las variables se comprobaron la asunción de normalidad y homocedasticidad y, en caso de incumplimiento, se realizó la transformación logarítmica de las variables respuestas. Todos los análisis se realizaron en el software R v 4.2.0 mediante el uso de la librería lme4 (Bates *et al.*, 2014).

Para el análisis de comunidades se utilizó, en primer lugar, el escalamiento multidimensional no métrico (NMDS) con las medidas de distancia Bray-Curtis, para la ordenación y visualización de las comunidades tanto bacterianas como fúngicas. A continuación, se evaluaron las diferencias entre tipos de masas mediante el test de ADONIS (análisis de varianza multivariado con permutaciones), también basado en la distancia de Bray-Curtis. Dado que el test ADONIS no permite realizar comparaciones por pares, se llevó a cabo un análisis post-hoc para esclarecer qué comparaciones por pares entre tipos de masas mostraban diferencias significativas. Por último, se realizó una correlación entre los factores físico-químicos del suelo y la estructura de las comunidades microbianas mediante un análisis ENVFIT. Todos los análisis se realizaron con el software R v 4.2.0 mediante el uso de la librería vegan (Oksanen *et al.*, 2022).

RESULTADOS

Parámetros físico-químicos del suelo

Características físico-químicas de los suelos del área de estudio

Los cinco bloques de estudio difirieron significativamente en las características físico-químicas del suelo y los valores mínimos se dieron, por lo general, en Jardines (Tabla 2). En general, el área de estudio presentó un pH ligeramente ácido, especialmente en CENEAM (Tabla 2). La conductividad presentó valores mínimos en Jardines y máximos en Revenga (Tabla 2). Por su parte, el porcentaje de materia orgánica fue elevado y osciló entre el 10 y el 20% (Tabla 2). El fósforo disponible mostró valores mínimos en Jardines y máximos en Chorrón (Tabla 2). La actividad de la fosfatasa mostró valores mínimos en Jardines y máximos en Aserradero (Tabla 2).

Tabla 2. Valor medio \pm error estándar de los parámetros físico-químicos por sitio. Conductividad (uS/cm); MO- materia orgánica (%); fósforo ($\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$); fosfatasa ($\mu\text{mol}\cdot\text{g}^{-1}\cdot\text{h}^{-1}$). ‘***’ – $p < 0,001$, ‘**’ – $p < 0,01$, ‘*’ – $p < 0,05$. Las medias con letras diferentes indican diferencias significativas según el test post-hoc.

	ASE	CEN	CHO	JAR	REV	Media del área de estudio
pH	$5,66 \pm 0,09$ ^{AB}	$5,55 \pm 0,05$ ^B	$5,85 \pm 0,05$ ^A	$5,86 \pm 0,08$ ^A	$5,86 \pm 0,10$ ^A	$5,76 \pm 0,04$ ^{**}
Conductividad	$81,39 \pm 5,15$ ^A	$75,04 \pm 4,57$ ^{AB}	$81,07 \pm 3,23$ ^A	$60,60 \pm 1,82$ ^B	$85,34 \pm 5,22$ ^A	$76,69 \pm 4,56$ ^{***}
MO	20 ± 01 ^A	16 ± 01 ^B	16 ± 01 ^B	10 ± 01 ^C	16 ± 01 ^B	16 ± 01 ^{***}
Fósforo	$15,46 \pm 1,39$ ^{BC}	$15,61 \pm 1,73$ ^{BC}	$28,31 \pm 4,10$ ^A	$8,71 \pm 1,03$ ^C	$23,11 \pm 2,66$ ^{AC}	$18,24 \pm 1,27$ ^{***}
Fosfatasa	$11,75 \pm 0,45$ ^A	$10,15 \pm 0,73$ ^{AB}	$9,45 \pm 0,51$ ^{BC}	$7,46 \pm 0,47$ ^C	$10,76 \pm 0,58$ ^{AB}	$9,91 \pm 0,28$ ^{***}

Diferencias entre masas en las propiedades físico-químicas

No hubo diferencias significativas entre tipos de masa (Mixta/Pinar/Robledal) en el pH y la conductividad eléctrica del suelo. Los pinares monoespecíficos presentaron un mayor porcentaje de materia orgánica (Figura 2a) y un menor contenido de fósforo disponible (Figura 2c) frente a los robledales monoespecíficos. A su vez, las masas mixtas presentaron valores intermedios de estas dos variables (Figura 2a, b, c). Respecto a la actividad enzimática de la fosfatasa, ésta presentó valores superiores en el pinar monoespecífico frente a las masas mixtas, sin embargo, las masas mixtas y el robledal monoespecífico no obtuvieron diferencias significativas (Figura 2c).

Respecto a los análisis a nivel de especie, éstos mostraron que los suelos bajo pinos en vecindades mixtas presentan un menor porcentaje de materia orgánica (Figura 2a), una menor actividad enzimática de la fosfatasa (Figura 2b) y un mayor contenido de fósforo disponible (figura 2c) frente a los suelos de los pinos en vecindades monoespecíficas (Figura 2a, b, c). Sin embargo, los suelos bajo robles en vecindades mixtas disminuyeron considerablemente su contenido en fósforo disponible en comparación con los robles en vecindades monoespecíficas (Figura 2c).

Figura 2. Media y error estándar en variables físico-químicas donde el tipo de masa tuvo efecto significativo. El eje horizontal muestra comparaciones independientes para cada especie; las letras muestran diferencias significativas. El recuadro refleja diferencias significativas entre tipos de masa (M – mixto; P – pinar; R – robledal).

Comunidades microbianas del suelo

Diferencias entre masas en los índices metabólicos

Por una parte, los valores de diversidad de Shannon (Figura 3a) y riqueza de sustrato (Figura 3c) de las comunidades bacterianas de los robledales fueron superiores frente a los pinares, mientras que las masas mixtas presentaron valores intermedios entre ambos tipos de masas (Figura 3a, c). Este mismo patrón se repite en las comunidades fúngicas de estos suelos, donde también se observa una mayor diversidad de Shannon (Figura 3d) y mayor riqueza de sustrato (Figura 3f) de los robledales frente a los pinares y, de nuevo, valores intermedios en las masas mixtas (Figura 3d, f).

Por otra parte, la actividad metabólica de las comunidades bacterianas y fúngicas en el suelo del pinar estuvo más ralentizada que en las del suelo del robledal, como se puede deducir de los menores valores de AUC en pinares monoespecíficos (Figura 3b, e). Por su parte, las masas mixtas mostraron valores de AUC intermedios entre ambas masas monoespecíficas (Figura 3b, e).

Figura 3. Media y error estándar en índices metabólicos en t=3 de EcoPlates (a, b y c) y de MicroPlates (d, e y f). El eje horizontal muestra comparaciones independientes para cada especie; las letras muestran diferencias significativas. El recuadro refleja diferencias significativas entre tipos de masa (M – mixto; P – pinar; R – robledal).

Si se analiza la actividad metabólica de las comunidades microbianas, tanto bacterianas como fúngicas, a lo largo del periodo de incubación completo, se observa que las comunidades microbianas en el suelo del pinar presentan un metabolismo más lento en comparación con las del suelo del robledal (Figura 4a, b). Así mismo, las comunidades formadas por *Pinus* y *Quercus* en masas forestales mixtas muestran niveles de actividad metabólica intermedios entre ambos tipos de masas (Figura 4a, b).

Figura 4. Relación entre el tiempo de incubación y el índice AWCD (Average Well Colour Development) para EcoPlates (a) y para MicroPlates (b).

Cuando se agrupan los sustratos según la complejidad de las cadenas de carbono según la clasificación de Dobranic y Zak (1999), de nuevo se observa un patrón repetido en comunidades bacterianas y fúngicas (Figura 5a, b). En este caso, los suelos del robledal presentan, en general, una mayor actividad metabólica que los del pinar (Figura 5a, b). En el caso de las comunidades bacterianas, bajo los pinos, el metabolismo de las cadenas de carbono más complejas como los polímeros o los ácidos carboxílicos, se incrementa significativamente cuando el pino se encuentra en vecindades mixtas frente a vecindades monoespecíficas (Figura 5a). Sin embargo, la tendencia de estas comunidades en los robles es la contraria, los robles en masas monoespecíficas presentan una actividad bacteriana igual o mayor que en masas mixtas (Figura 5a).

Por su parte, las comunidades fúngicas muestran un comportamiento muy similar, ya que, bajo los pinos, el metabolismo general de estas comunidades fúngicas se incrementa significativamente en pinos con vecindad mixta frente a pinos en vecindad monoespecífica (Figura 5b). Por el contrario, las comunidades fúngicas bajo los robles en vecindades monoespecíficas presentan una actividad metabólica igual que en vecindades mixtas (Figura 5b).

Figura 5. Diferencias entre las comunidades bacterianas (a) y las comunidades fúngicas (b) en SAWCD en los distintos sustratos de carbono en t=3 entre tipos de masa para cada especie. (****: $p < 0.001$, ***: $p < 0.01$, **: $p < 0.05$, ns. No significativo).

Análisis de comunidades

En el diagrama NMDS obtenido para las comunidades bacterianas se observa una separación entre los pinares monoespecíficos y los robledales monoespecíficos, quedando las masas mixtas en una posición intermedia más próxima a los robledales monoespecíficos (Figura 6).

Figura 6. Ordenación NMDS de las comunidades bacterianas (EcoPlates). Donde las especies son Pino-P y Roble-R.

Esto se confirmó con un análisis ADONIS en el que hubo diferencias significativas entre tipos de masas y entre especies (Tabla 3). Además, el test ADONIS post-hoc mostró que existían diferencias estadísticamente significativas entre las masas monoespecíficas de pinar y robledal (Tabla 3). Atendiendo a la vecindad, el pino en vecindad mixta presentaba diferencias marginalmente significativas frente al pino en vecindad monoespecífica (Tabla 3). Este patrón no ocurrió en el roble, el cual no presentó diferencias significativas cuando se encontraba en vecindades mixtas y monoespecíficas (Tabla 3). Tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas entre los pinos y los robles cuando ambos se encontraban en vecindades mixtas (Tabla 3).

Tabla 3. Resultados del análisis ADONIS para el análisis de comunidades bacterianas (Especie y Masa) y resultados del análisis Post-Hoc ADONIS. **** – $p < 0,001$, *** – $p < 0,01$, * – $p < 0,05$. Las letras indican lo siguiente: P_M- Pinar mixto, R_M- Robledal mixto, P_P- Pinar monoespecífico, R_R- Robledal monoespecífico.

Comparación	R ²	F	p-valor	p-valor ajustado
Especie	0,070	4,497	0,001***	
Masa	0,062	1,991	0,026*	
P_M vs R_M	0,038	1,11	0,342	1,000
P_M vs P_P	0,080	2,42	0,022*	0,088
R_M vs R_R	0,050	1,47	0,170	0,680
R_R vs P_P	0,177	6,04	0,001***	0,004**

Además, los resultados del análisis ENVFIT mostraron que los factores físico-químicos del suelo fosfatasa ($R^2 = 0,136$; p-valor $< 0,05$) y humedad ($R^2 = 0,220$; p-valor $< 0,01$) se correlacionaron significativamente con la estructura de las comunidades bacterianas del suelo. Por su parte, la conductividad ($R^2 = 0,080$; p-valor $< 0,1$) presentó un resultado marginalmente significativo. Estos factores, por tanto, explicaron una proporción significativa de la variación observada en estas comunidades (Figura 7).

Figura 7. Ordenación NMDS de las comunidades microbianas (EcoPlates) junto con un análisis ENVFIT de los factores físico-químicos. Donde las especies son Pino-P y Roble-R y los factores físico-químicos: Conductividad (uS/cm), Fosfatasa ($\mu\text{mol}\cdot\text{g}^{-1}\cdot\text{h}^{-1}$) y Humedad (%).

Por su parte, las comunidades fúngicas analizadas mediante MicroPlates obtuvieron un diagrama NMDS en el que se observa una mayor agrupación entre las distintas especies (Figura 8).

Figura 8. Ordenación NMDS de las comunidades fúngicas (MicroPlates). Donde las especies son Pino-P y Roble-R.

Con el test ADONIS se verificó la existencia de diferencias significativas entre los tipos de masas (Tabla 4). Además, mediante el test ADONIS post-hoc se verificó que no existían diferencias estadísticamente significativas entre las masas de pinar y robledal mono-específicas (Tabla 4). Tampoco se obtuvieron diferencias significativas cuando ambas especies se encontraban en masas mixtas (Tabla 4). Sin embargo, atendiendo a las vecindades, se observa cómo el pino en masas mono-específicas varía sus comunidades fúngicas frente al pino en vecindades mixtas, patrón que no sucede con el roble (Tabla 4).

Tabla 4. Resultados del análisis ADONIS para el análisis de comunidades fúngicas (Especie y Masa) y resultados del análisis Post-Hoc ADONIS. ‘***’ – $p < 0,001$, ‘**’ – $p < 0,01$, ‘*’ – $p < 0,05$. Las letras indican lo siguiente: P_M- Pinar mixto, R_M- Robledal mixto, P_P- Pinar mono-específico, R_R- Robledal mono-específico.

Comparación	R ²	F	p-valor	p-valor ajustado
Especie	0,019	1,120	0,285	
Masa	0,058	1,740	0,016*	
P_M vs R_M	0,059	1,769	0,060	0,240
P_M vs P_P	0,081	2,478	0,008**	0,032*
R_M vs R_R	0,036	1,021	0,387	1,000
R_R vs P_P	0,041	1,149	0,247	0,988

En este caso, los resultados del análisis ENVFIT indicaron que ninguna de las variables físico-químicas del suelo mostraba una correlación estadísticamente significativa con la distribución de las comunidades fúngicas (p -valor $> 0,05$ para todas las variables). Por tanto, no existe evidencia suficiente para afirmar que las variables físico-químicas del suelo estaban asociadas a la estructura de las comunidades fúngicas en este conjunto de datos.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos mostraron diferencias significativas entre los tipos de masa (Mixta/Pinar/Robledal) tanto en las características físico-químicas de los suelos como en la composición de sus comunidades microbianas, relacionadas con su funcionamiento. Mientras que los robledales presentaron una mayor diversidad, riqueza y actividad metabólica de sus comunidades tanto bacterianas como fúngicas, los suelos de los pinares mostraron un mayor porcentaje de materia orgánica y un menor contenido de fósforo disponible. Por su parte, las masas mixtas, formadas por ambos tipos de especies, obtuvieron valores intermedios, lo que sugiere que no existe un efecto sinérgico en la mezcla de especies sobre las variables estudiadas. También se ha visto que la ordenación de las comunidades bacterianas presentó diferencias entre los pinares mono-específicos y los robledales mono-específicos. Siendo el pino en vecindades mixtas el que varía su composición frente al pino en vecindades mono-específicas. Dicho patrón de cambio entre vecindades no ocurrió en el roble, el cual no presentó diferencias según el tipo

de vecindad. Respecto a las comunidades fúngicas, éstas no presentaron diferencias significativas entre ambos tipos de masas monoespecíficas (Pinar/Robledal), sin embargo, el patrón de cambio entre vecindades del pino también se observó en este tipo de comunidades. Estos resultados tienen implicaciones prácticas para la futura gestión de pinares monoespecíficos de *P. sylvestris*, ya que, promover la presencia de *Q. pyrenaica* en estos bosques podría enriquecer el contenido en nutrientes presentes en el suelo y favorecer el desarrollo de comunidades microbianas más complejas y funcionales.

Efecto de la mezcla de especies en los factores físico-químicos del suelo

Los pinares monoespecíficos mostraron un mayor porcentaje de materia orgánica y un menor contenido de fósforo disponible, frente a los robledales monoespecíficos. Este fenómeno podría explicarse por el hecho de que el presente estudio está basado en dos especies con características funcionales claramente contrastadas. Las coníferas, grupo al que pertenece *P. sylvestris*, son, por lo general, especies perennes que se caracterizan por presentar una tasa de descomposición foliar lenta, lo que conlleva a una acumulación de acículas en el humus del suelo, generando un suelo más ácido que en el caso de las especies caducifolias (Augusto *et al.*, 2002), grupo en el que se incluye *Q. pyrenaica*. Esta lenta descomposición de la hojarasca de las coníferas, en comparación con especies caducifolias de hoja ancha, se debe a la presencia de compuestos aromáticos recalcitrantes en las acículas, los cuales son muy resistentes a la descomposición (Chavez-Vergara *et al.*, 2014).

La diferencia en las estrategias eco-fisiológicas de ambas especies también afecta a la disponibilidad de nutrientes como el fósforo. El fósforo es un elemento fundamental en los ecosistemas, especialmente para las plantas y los microorganismos edáficos que lo obtienen del suelo. Pese a ello, solo una pequeña fracción del fósforo presente en los suelos está disponible debido a su alta reactividad y demanda (Tapia-Torres & García-Oliva, 2013). Asociados a la materia orgánica del suelo se encuentran los compuestos orgánicos fosforados, los cuales representan un gran porcentaje del fósforo total del suelo (Picone & Zamuner, 2002). Sin embargo, la mineralización de la materia orgánica es un proceso lento que requiere de unas condiciones específicas (Gueçaimburu *et al.*, 2019), por lo que ese fósforo no está disponible de forma inmediata para la adsorción por parte de las plantas, es lo que se conoce como fósforo lábil. De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente estudio, los pinares mostraron un menor contenido de fósforo disponible frente a los robledales ya que el fósforo presente en los pinares se encontraba asociado a la gran cantidad de materia orgánica presente en estos suelos.

La actividad de las enzimas hidrolíticas, grupo donde se incluye la enzima fosfatasa, presentan un papel fundamental en la descomposición de la materia orgánica, transformando complejos de fósforo orgánicos a inorgánicos. Las fosfatasas catalizan la hidrólisis de ésteres y anhídridos del ácido ortofosfórico a formas de fósforo disponible en el suelo (Eivazi & Tabatabai, 1977). Por ello, la mayor actividad de la enzima fosfatasa encontrada en los suelos de los pinares frente a las masas mixtas y los robledales se debe a la mayor cantidad de fósforo asociado a la materia orgánica en el suelo del pinar.

En este caso, no hubo diferencias significativas en la actividad enzimática de la fosfatasa entre las masas mixtas y las masas monoespecíficas de roble, incluso se observa una tendencia a que las masas mixtas presenten menor actividad enzimática que los robledales monoespecíficos. Esto se puede deber a que la mezcla de hojarasca puede generar un entorno menos especializado que en los ecosistemas forestales monoespecíficos, afectando a la producción de enzimas fosfatasas (Mukamparirwa *et al.*, 2024).

Las masas mixtas, presentaron una situación intermedia en el contenido de materia orgánica y en la cantidad de fósforo disponible. Cuando se compararon individuos de la misma especie entre masas mixtas y monoespecíficas, se identificó que *P. sylvestris* tenía mayores niveles de fósforo disponible en masas mixtas que en masas monoespecíficas, mientras que *Q. pyrenaica* presentó el patrón contrario. Como ya se ha mencionado, estas dos especies presentan estrategias eco-fisiológicas contrastadas, lo que implica que poseen distintas capacidades de absorción y traslocación de los nutrientes del suelo a sus hojas, lo que repercute en el desfronde y en la hojarasca que producen, alterando de manera diferente las condiciones abióticas del suelo (Aponte, 2011). Diversos estudios apuntan a que existe una relación positiva entre la diversidad de especies vegetales y la liberación de nutrientes (Vivanco & Austin, 2008; Bonanomi *et al.*, 2010). Algunos de los mecanismos por los que la diversidad de la hojarasca presente en los suelos afecta a la liberación y disponibilidad de nutrientes son la difusión pasiva y/o el transporte activo microbiano de nutrientes; estos mecanismos de movilización de nutrientes pueden favorecer las tasas de descomposición de la hojarasca pobre en nutrientes (Chapman *et al.*, 1988). Asimismo, la mezcla de especies con estrategias foliares contrastadas acelera la descomposición y su posterior liberación de nutrientes en las hojas con tasas de descomposición lenta y decelera la liberación de nutrientes en hojas con tasas de descomposición rápidas (Aponte, 2011).

En consecuencia, la presencia de hojas caducas de *Q. pyrenaica* en las masas mixtas acelerarían los procesos de descomposición y liberación de nutrientes de las acículas recalcitrantes de *P. sylvestris*. Del mismo modo, las acículas de pinos disminuirían la velocidad de descomposición de las hojas más lábiles de los robles. Al producirse este aumento de la velocidad de descomposición de las acículas de pino en las masas mixtas se acumularía menor cantidad de materia orgánica en los horizontes superficiales del suelo (García-Osorio *et al.*, 2020), en comparación con masas monoespecíficas de pino, con un consiguiente aumento del fósforo disponible. Como ya se ha mencionado anteriormente, el fósforo es un elemento fundamental para la viabilidad de los ecosistemas (Tapia-Torres & García-Oliva, 2013), por ello, queda comprobado que la presencia de robles aporta un beneficio al mejorar el estado nutricional de estas masas.

Efecto de la mezcla de especies en las comunidades microbianas del suelo

Los robledales presentaron una mayor diversidad funcional, riqueza y actividad metabólica de sus comunidades tanto bacterianas como fúngicas, en comparación con los pinares. Gracias al uso de las tecnologías Biolog EcoPlate y Biolog MicroPlate se ha conseguido elaborar una huella metabólica de los microorganismos presentes en los suelos obteniendo, de esta forma, las características funcionales

de los mismos. Diversas investigaciones han utilizado estas tecnologías para evaluar la diversidad funcional de comunidades microbianas, lo cual permite obtener una aproximación de la funcionalidad de los ecosistemas terrestres (Stefanowicz, 2006; Singh, 2009; Decena & de la Cruz, 2024). Se sabe que las comunidades microbianas del suelo están influenciadas, principalmente de forma indirecta, por la biodiversidad de las especies vegetales de la superficie (Thoms *et al.*, 2010). Uno de los factores más determinantes de esta influencia es la diferencia entre la hojarasca de árboles de hoja ancha y la de coníferas (Prescott & Grayston, 2013).

Las especies de coníferas, como es *P. sylvestris*, acidifican el suelo debido a las tasas de descomposición lentas de su materia orgánica y su naturaleza recalcitrante, lo cual reduce la posibilidad de desarrollo de ciertos grupos de microorganismos presentes en la rizosfera (Dukunde *et al.*, 2019). Es por ello por lo que las comunidades de microorganismos analizadas en pinares han presentado menor diversidad y riqueza microbiana. En contraposición, las especies de quercíneas, como *Q. pyrenaica*, aportan una hojarasca mucho más lábil y rica en nutrientes, lo cual favorece el desarrollo de comunidades microbianas más ricas y diversas (Sarti & Effrona, 2019). Debido a estas diferencias en la diversidad y la riqueza de las comunidades microbianas, los análisis de comunidades realizados han mostrado diferencias estadísticamente significativas entre los tipos de masas en las comunidades bacterianas (Pinar/Robledal). Diversos estudios apuntan a la existencia de distintos grupos de bacterias entre ambos tipos de masas; mientras que los bosques de coníferas presentan principalmente *Proteobacteria*, *Acidobacteria* y *Actinobacteria* (Baldrian *et al.*, 2012) los bosques de caducifolias presentan grupos predominantes tales como *Proteobacteria* y *Bacteroidetes* (Urbanová *et al.*, 2015). Por ello, es posible que las diferencias encontradas en las actividades metabólicas de las comunidades estudiadas se relacionen con la presencia de distintos grupos taxonómicos.

Las comunidades microbianas de los robledales presentaron una mayor velocidad de desarrollo frente a las comunidades de los pinares. Esta diferencia se debe a los distintos tipos de organismos presentes en cada tipo de masa. Por una parte, las comunidades microbianas presentes en los suelos de los robledales están formadas por microorganismos de crecimiento rápido, lo que implica que son capaces de consumir los nutrientes más eficientemente obteniendo una capacidad de desarrollo más rápida (Lladó *et al.*, 2017). Además de la velocidad de desarrollo, es importante tener en cuenta la diversidad funcional de estas comunidades. La diversidad funcional microbiana se define como la variedad de funciones metabólicas que realizan los microorganismos en un determinado ambiente (Wang *et al.*, 2022). Se sabe que esta diversidad funcional puede verse reducida debido a la presencia de filtros ambientales como puede ser la aridez o la falta de recursos como los nutrientes (Vayreda *et al.*, 2016). En nuestro caso, el filtro ambiental que está afectando a la biodiversidad funcional en los pinares es la acidez del suelo debido a la presencia de compuestos recalcitrantes ligada a un escaso contenido de fósforo disponible para estas comunidades. En cambio, en el caso de los robledales ocurre la situación contraria, la abundancia de nutrientes disponibles provoca una mayor diversidad de nichos ecológicos y, con ello, una oportunidad para que las comunidades microbianas desarrollen una mayor diversidad funcional.

Las masas mixtas presentaron valores intermedios de diversidad funcional entre las masas monoespecíficas de roble y las masas monoespecíficas de pino. Se observa cómo la vecindad mixta, cuando se compara con los pinares monoespecíficos, incrementa la riqueza funcional y la diversidad de las comunidades. Esto se debe a la presencia de hojas de roble, las cuales aportan nutrientes disponibles al suelo, incrementando la complementariedad y la diversidad de nichos para las comunidades de microorganismos.

Atendiendo a la vecindad de las especies, *P. sylvestris* presentó diferencias marginalmente significativas en la composición de sus comunidades microbianas frente a *P. sylvestris* en vecindades monoespecíficas, patrón que no se observó en *Q. pyrenaica* cuando se encontraba en vecindades mixtas y monoespecíficas. Este cambio en las comunidades microbianas de los pinares en función de la vecindad se debe al aporte de nutrientes que provoca la presencia de roble en las masas mixtas. La diversidad de hojarasca presente en los suelos de las masas mixtas conlleva un cambio sustancial en la dinámica de liberación de nutrientes (Zhang *et al.*, 2008). Este aumento de nutrientes disponibles provoca un cambio en el desarrollo de las comunidades microbianas por la existencia de procesos de complementariedad de nichos que reducen la competencia interespecífica. Sin embargo, este patrón de cambio entre vecindades no sucede con el roble. El aporte de materia orgánica lábil y fácilmente descomponible por parte de las hojas caducifolias del roble, tanto en masas monoespecíficas de roble como en masas mixtas, provoca una constante liberación de nutrientes en ambas masas, lo que provoca que no haya una diferencia significativa en la composición de las comunidades bacterianas entre ambas vecindades.

Por último, los factores físico-químicos del suelo fosfatasa y humedad se correlacionaron significativamente con la estructura de las comunidades bacterianas del suelo. Como ya se ha mencionado, la fosfatasa es clave en el ciclo del fósforo ya que transforma complejos de fósforo orgánicos a inorgánicos, facilitando la aparición de fósforo disponible (Eivazi & Tabatabai, 1977). La disponibilidad de nutrientes como es el fósforo resulta un factor clave en la ordenación de las comunidades bacterianas (Zhang *et al.*, 2024). Por ello, la fosfatasa explicó una proporción significativa de la variación observada en estas comunidades bacterianas.

CONCLUSIONES

Los resultados de este Trabajo Fin de Máster sugieren que la mezcla de *P. sylvestris* y *Q. pyrenaica* en masas forestales modifica la disponibilidad de fósforo, siendo los valores de este parámetro en masas mixtas superiores a los del pinar monoespecífico e inferiores a los del robledal monoespecífico. Asimismo, la mezcla de ambas especies incrementa la diversidad funcional, riqueza y actividad metabólica de las comunidades tanto bacterianas como fúngicas en comparación con pinares monoespecíficos, pero no en comparación con robledales monoespecíficos. También se ha visto que la ordenación de las comunidades bacterianas presentó diferencias entre los pinares monoespecíficos y los robledales monoespecíficos. Siendo el pino en vecindades mixtas el que varía su composición frente al pino en vecindades monoespecíficas. Dicho patrón de cambio entre vecindades no ocurrió en el roble, el cual no presentó diferencias según el tipo de vecindad. Respecto a las comunidades fúngicas, éstas no presentaron diferencias significativas entre masas monoespecíficas, sin embargo, el patrón de cambio entre vecindades del pino también se observa en este tipo de comunidades. La mezcla de especies en masas mixtas no muestra un efecto sinérgico en las variables analizadas, aunque la presencia de roble melojo en masas de pinares tiene un efecto beneficioso para el desarrollo de las comunidades microbianas y para la disponibilidad de nutrientes en el suelo. Los resultados obtenidos en el presente Trabajo Fin de Máster tienen implicaciones prácticas enfocadas a la gestión forestal de estas masas, sugiriendo que la diversificación de pinares monoespecíficos conlleva una mejora de la provisión de servicios ecosistémicos de regulación estrechamente relacionados con el ciclo de nutrientes, lo cual podría mejorar el estado nutricional del arbolado en estas masas forestales.

Agradecimientos

Quiero agradecer a Enrique y a Cristina, primero, haberme dado la oportunidad de realizar este proyecto y, segundo, haber confiado en mí y haber estado a mi lado durante todo el camino pese a los inconvenientes y las dificultades, gracias de corazón. También dar las gracias a todas las personas que han estado involucradas en esta investigación, especialmente a Pablo, gracias por tu enorme paciencia y empatía.

Por supuesto, gracias a mi familia y amigos por creer en mí y enseñarme que la resiliencia es la mejor virtud que una puede tener (perdón por las infinitas horas de charlas sobre melojos y pinos).

Por último, gracias a ti, Chris, por confiar ciegamente en mí y darme la fuerza y el apoyo para poder llevar a cabo cada uno de los proyectos que me propongo.

BIBLIOGRAFÍA

- Aerts, R. & Honnay, O. 2011. Forest restoration, biodiversity and ecosystem functioning. *BMC ecology* 11: 1-10.
- Aponte, C. 2011. Interacciones planta-suelo en un bosque mediterráneo. *Ecosistemas* 20: 2-3.
- Arenas Velilla, P. 2019. Respiración y variables edafológicas en suelos de bosques mixtos y monoespecíficos de pino silvestre (*Pinus sylvestris*) y roble (*Quercus petraea*). Trabajo Final de Máster. Universidad de Valladolid, Valladolid.
- Astigarraga, J.; Andivia, E.; Zavala, M. A.; Gazol, A.; Cruz-Alonso, V.; Vicente-Serrano, S. M. & Ruiz-Benito, P. 2020. Evidence of non-stationary relationships between climate and forest responses: Increased sensitivity to climate change in Iberian forests. *Global Change Biology* 26: 5063-5076.
- Atanasova, L. & Druzhinina, I. S. 2010. Global nutrient profiling by phenotype MicroArrays: a tool complementing genomic and proteomic studies in conidial fungi. *Journal of Zhejiang University SCIENCE B* 11: 151e68.
- Augusto, L.; Ranger, J.; Binkley, D. & Rothe, A. 2002. Impact of several common tree species of European temperate forests on soil fertility. *Annals of Forest Science* 59: 233-253.
- Baldrian, P.; Kolařík, M.; Štursová, M.; Kopecký, J.; Valášková, V.; Větrovský, T.; Žifčáková, J.; Jakub Rídl, Š.; Vlček, Č. & Voříšková, J. 2012. Active and total microbial communities in forest soil are largely different and highly stratified during decomposition. *Journal of the International Society for Microbial Ecology* 6: 248-258.
- Bates, D.; Mächler, M.; Bolker, B. & Walker, S. 2014. Fitting linear mixed-effects models using lme4. arXiv preprint arXiv:1406.5823.
- Bauhus, J.; Forrester, D.I. & Pretzsch, H. 2017. From Observations to Evidence About Effects of Mixed-Species Stands. *Mixed-Species Forests*. Berlin, Heidelberg: Springer.
- Beugnon, R.; Bu, W.; Bruelheide, H.; Davrinche, A.; Du, J.; Haider, S.; Kunz, M.; von Oheimb, G.; Perles-García, D. M.; Saadani, M.; et al. 2022. Abiotic and biotic drivers of tree trait effects on soil microbial biomass and soil carbon concentration. *Ecological Monographs* 93: e1563.
- Bonanomi, G.; Incerti, G.; Antignani, V.; Capodilupo, M. & Mazzoleni, S. 2010. Decomposition and nutrient dynamics in mixed litter of Mediterranean species. *Plant and Soil* 331, 481-496.
- Brockerhoff, E. G.; Barbaro, L.; Castagneyrol, B.; Forrester, D. I.; Gardiner, B.; González-Olabarria, J. R.; Lyver, P. O'B.; Meurisse, N.; Oxbrough, A.; Taki, H.; et al. 2017. Forest biodiversity, ecosystem functioning and the provision of ecosystem services. *Biodiversity and Conservation* 26: 3005-3035.
- Castillo, F.; Bosco Imbert, J.; Blanco, J.; Traver, C. & Puertas, F. 2004. Gestión forestal sostenible de masas de pino silvestre en el Pirineo Navarro. *Ecosistemas* 12.

- Chapman, S. K.; Newman, G. S.; Hart, S. C.; et al. 2013. Leaf litter mixtures alter microbial community development: mechanisms for non-additive effects in litter decomposition. *PLoS One* 8: e62671.
- Chapman, S. K.; Whittaker, J. B. & Heal, O. W. 1988. Metabolic and faunal activity in litters of tree mixtures compared with pure stands. *Agriculture, Ecosystems & Environment* 24: 33-40
- Chavez-Vergara, B.; Merino, A.; Vázquez-Marrufo, G. & García-Oliva, F. 2014. Organic matter dynamics and microbial activity during decomposition of forest floor under two native neotropical oak species in a temperate deciduous forest in Mexico. *Geoderma* 235: 133-145.
- Condés, S.; Del Río, M. & Sterba, H. 2013. Mixing effect on volume growth of *Fagus sylvatica* and *Pinus sylvestris* is modulated by stand density. *Forest Ecology and Management* 292: 86-95.
- Dar, S. A.; Nabi, M.; Dar, S. A. & Ahmad, W. S. 2022. Influence of anthropogenic activities on the diversity of forest ecosystems. In *Towards sustainable natural resources: Monitoring and managing ecosystem biodiversity* (pp. 33-49). Cham: Springer International Publishing.
- Davies, B. E. 1974. Loss-on-ignition as an estimate of soil organic matter. *Soil Science Society of America Journal* 38: 150-151.
- Decena Jr, B. C. & de la Cruz, T. E. E. 2024. Detection of changes in soil microbial community physiological profiles in relation to forest types and presence of antibiotics using BIOLOG EcoPlate. *Indian Journal of Microbiology* 1-7.
- Del Río, M.; Pretzsch, H.; Ruíz-Peinado, R.; Ampoorter, E.; Annighöfer, P.; Barbeito, I.; Bielak, K.; Brazaitis, G.; Coll, L.; Drössler, L.; et al. 2017. Species interactions increase the temporal stability of community productivity in *Pinus sylvestris*–*Fagus sylvatica* mixtures across Europe. *Journal of Ecology* 105: 1032-1043.
- Del Río, M. & Sterba, H. 2009. Comparing volume growth in pure and mixed stands of *Pinus sylvestris* and *Quercus pyrenaica*. *Annals of Forest Science* 66: 502.
- Delgado-Baquerizo, M.; Oliverio, A. M.; Brewer, T. E., et al. 2018. A global atlas of the dominant bacteria found in soil. *Science* 359: 320-5.
- Dobranic, J. K. & Zak, J. C. 1999. A microtiter plate procedure for evaluating fungal functional diversity. *Mycologia* 91: 756-765.
- Dukunde, A.; Schneider, D.; Schmidt, M.; Veldkamp, E. & Daniel, R. 2019. Tree species shape soil bacterial community structure and function in temperate deciduous forests. *Frontiers in microbiology* 10: 1519.
- Eisenhauer, N.; Bebler, H.; Engels, C.; Gleixner, G.; Habekost, M.; Milcu, A. & Scheu, S. 2010. Plant diversity effects on soil microorganisms support the singular hypothesis. *Ecology* 91: 485-496.
- Eivazi, F. & Tabatabai, M. A. 1977. Phosphatases in soils. *Soil biology and biochemistry* 9: 167-172.

- FAO & UNEP. The State of the World's Forests 2020. Forests, biodiversity and people. (United Nations, Rome, Italy, 2020).
- FAO. 2020. Global forest resources assessment 2020. Main Report. Rome: FAO.
- Fernández, L. A.; Sagardoy, M. A. & Gómez, M. A. 2008. Estudio de la fosfatasa ácida y alcalina en suelos de la Región Pampeana norte del área sojera argentina. *Ciencia del Suelo* 26: 35-40.
- FF MicroPlate™ Instruction for Use, Part 00P 015, Rev B, Oct 2004, Biolog Inc., 21124 Cabot Blvd, Hayward, CA.
- Forest Europe, 2015. State of Europe's Forests 2015.
- García-Osorio, M. T.; Plascencia-Escalante, F. O.; Ángeles-Pérez, G.; Montoya-Reyes, F. & Beltrán-Rodríguez, L. 2020. Producción y tasa de descomposición de hojarasca en áreas bajo rehabilitación en El Porvenir, Hidalgo, México. *Madera y bosques* 26.
- Gartner, T. B. & Cardon, Z. G. 2004. Decomposition dynamics in mixed-species leaf litter (review). *Oikos* 104: 230–46.
- Gamfeldt, L.; Snäll, T.; Bagchi, R.; Jonsson, M.; Gustafsson, L.; Kjellander, P.; Ruiz-Jaen, M. C.; Fröberg, M.; Stendahl, J. & Philipson, C. D. 2013. Higher levels of multiple ecosystem services are found in forests with more tree species. *Nature Communications* 4: 1340.
- González Huerta, A. 2015. Edafoclima del ecotono pinar de silvestre rebollar en los Montes de Valsaín (Segovia). Trabajo Fin de Grado. Universidad Politécnica de Madrid. Madrid.
- Gueçaimburu, J. M.; Vázquez, J. M.; Tancredi, F.; Reposo, G. P.; Rojo, V.; Martínez, M. & Introcaso, R. M. 2019. Evolución del fósforo disponible a distintos niveles de compactación por tráfico agrícola en un argiudol típico. *Chilean journal of agricultural & animal sciences* 35:81-89.
- Jactel, H.; Gritti, E. S.; Drössler, L.; Forrester, D. I.; Mason, W. L.; Morin, X.; Pretzsch, H. & Castagneyrol, B. 2018. Positive biodiversity–productivity relationships in forests: climate matters. *Biology Letters* 14: 20170747.
- Lauber, C. L.; Hamady, M.; Knight, R., et al. 2009. Pyrosequencing-based assessment of soil pH as a predictor of soil bacterial community structure at the continental scale. *Applied and Environmental Microbiology* 75: 5111-20.
- Li, X.; Qu, Z.; Zhang, Y.; Ge, Y. & Sun, H. 2022. Soil fungal community and potential function in different forest ecosystems. *Diversity* 14: 520.
- Liang, J.; Crowther, T. W.; Picard, N. et al. 2016. Positive biodiversity-productivity relationship predominant in global forests. *Science* 354: aaf8957.

- Likulunga, L. E.; Pérez, C. A. R.; Schneider, D.; Daniel, R. & Polle, A. 2021. Tree species composition and soil properties in pure and mixed beech-conifer stands drive soil fungal communities. *Forest Ecology and Management* 502: 119709.
- Lladó, S.; López-Mondéjar, R. & Baldrian, P. 2017. Forest Soil Bacteria: Diversity, Involvement in Ecosystem Processes, and Response to Global Change. *Microbiology and Molecular Biology Reviews* 81:10.1128/membr.00063-16.
- Ma, S.; De Frenne, P.; Boon, N.; Brunet, J.; Cousins, S. A. O.; Decocq, G.; Kolb, A.; Lemke, I.; Liira, J.; Naaf, T. et al. 2019. Plant species identity and soil characteristics determine rhizosphere soil bacteria community composition in European temperate forests. *FEMS Microbiology Ecology* 95: 6.
- Malhi, Y.; Franklin, J.; Seddon, N.; Solan, M.; Turner, M. G.; Field, C. B. & Knowlton, N. 2020. Climate change and ecosystems: threats, opportunities and solutions. *Philosophical Transactions of the Royal Society B* 375: 20190104.
- Mukamparirwa, V.; Maliondo, S. M. & Mugunga, C. P. 2024. Synergistic and antagonistic effects of mixed-leaf litter decomposition on nutrient cycling. *Plants* 13: 3204.
- Muñoz-Gálvez, F. J.; Herrero, A.; Pérez-Corona, M. E. & Andivia, E. 2021. Are pine- oak mixed stands in Mediterranean mountains more resilient to drought than their monospecific counterparts? *Forest Ecology and Management* 484: 118955.
- Oksanen, J.; Simpson, G.; Blanchet, F.; Kindt, R.; Legendre, P.; Minchin, P.; O'Hara, R.; Solymos, P.; Stevens, M.; Szoecs, E. et al. 2022. `_vegan: Community Ecology Package_`. R package version 2.6-4, <<https://CRAN.R-project.org/package=vegan>>.
- Pan, Y.; Birdsey, R. A.; Fang, J.; Houghton, R.; Kauppi, P. E.; Kurz, W. A.; Phillips, O. L.; Shvidenko, A.; et al. 2011. A large and persistent carbon sink in the world's forests. *Science* 333: 988-993.
- Paquette, A. & Messier, C. 2011. The effect of biodiversity on tree productivity: from temperate to boreal forests. *Global Ecology and Biogeography* 20: 170-180.
- Pérez-Izquierdo, L.; Rincón, A.; Lindahl, B. D. & Buée, M. 2021. Fungal community of forest soil: Diversity, functions, and services. *Forest Microbiology* 231-255.
- Perkins, L.B.; Blank, R.R.; Ferguson, S.D.; Johnson, D.W.; Lindemann, W.C.; Rau, B.M. 2013. Quick start guide to soil methods for ecologists. *Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics* 15: 237-244.
- Picone, L. & Zamuner, E. 2002. Fósforo orgánico y fertilidad fosfórica. *Informaciones Agronómicas Del Cono Sur* 16: 11-15.
- Prescott, C. E. & Grayston, S. J. 2013. Tree species influence on microbial communities in litter and soil: current knowledge and research needs. *Forest Ecology and Management* 309: 19-27.

- Sarti, G. C. & Effrona, D. N. 2019. Evaluation of biological and biochemical parameters in a soil under different forest species of the Argentinian Patagonia.
- Singh, M. P. 2009. Application of Biolog FF MicroPlate for substrate utilization and metabolite profiling of closely related fungi. *Journal of Microbiological Methods* 77: 102-108.
- Stanek, M.; Piechnik, Ł. & Stefanowicz, A.M. 2020. Invasive red oak (*Quercus rubra* L.) modifies soil physicochemical properties and forest understory vegetation. *Forest Ecology and Management* 472: 118253.
- Stefanowicz, A. 2006. The Biolog plates technique as a tool in ecological studies of microbial communities. *Polish Journal of Environmental Studies* 15.
- Tapia-Torres, Y., & García-Oliva, F. 2013. La disponibilidad del fósforo es producto de la actividad bacteriana en el suelo en ecosistemas oligotróficos: una revisión crítica. *Terra Latinoamericana* 31: 231-242.
- Tedersoo, L.; Bahram, M.; Toots, M.; Diedhiou, A. G.; Henkel, T. W.; Kjølner, R.; Morris, M. H.; Nara, K.; Nouhra, E.; Peay, K. G. et al. 2012. Towards global patterns in the diversity and community structure of ectomycorrhizal fungi. *Molecular Ecology* 21: 4160-4170.
- Thoms, C.; Gattinger, A.; Jacob, M.; Thomas, F. M. & Gleixner, G. 2010. Direct and indirect effects of tree diversity drive soil microbial diversity in temperate deciduous forest. *Soil Biology and Biochemistry* 42: 1558-1565.
- Urbanová, M.; Šnajdr, J. & Baldrian, P. 2015. Composition of fungal and bacterial communities in forest litter and soil is largely determined by dominant trees. *Soil Biology and Biochemistry* 84: 53-64.
- Vayreda, J.; Martínez-Vilalta, J. & Vilà-Cabrera, A. 2016. El inventario ecológico y forestal de Cataluña: una herramienta para la ecología funcional. *Ecosistemas* 25: 70-79.
- Vilà-Cabrera, A.; Coll, L.; Martínez-Vilalta, J. & Retana, J. 2018. Forest management for adaptation to climate change in the Mediterranean basin: A synthesis of evidence. *Forest Ecology and Management* 407: 16-22.
- Vivanco, L. & Austin, A. T. 2008. Tree species identity alters forest litter decomposition through long-term plant and soil interactions in Patagonia, Argentina. *Journal of Ecology* 96: 727-736.
- Wang, X.; Gao, S.; Chen, J.; Yao, Z.; Zhang, L.; Wu, H.; Shu, Q. & Zhang, X. 2022. Response of functional diversity of soil microbial community to forest cutting and regeneration methodology in a Chinese fir plantation. *Forests* 13: 360.
- Wilpert, K. V. 2022. Forest soils—what's their peculiarity? *Soil Systems* 6: 5.

- Yeste, P. 2022. Disponibilidad de nutrientes y capacidad descomponedora en suelos forestales de la Sierra de Guadarrama: efectos potenciales de la mezcla de especies. Trabajo Final de Máster. Universidad Complutense de Madrid. Madrid.
- Zhang, H.; Jiang, N.; Zhang, S.; Zhu, X.; Wang, H.; Xiu, W.; Zhao, J.; Liu, H.; Zhang, H. & Yang, D. 2024. Soil bacterial community composition is altered more by soil nutrient availability than pH following long-term nutrient addition in a temperate steppe. *Frontiers in Microbiology* 15: 1455891.
- Zhang, P.; Tian, X.; He, X.; Song, F.; Ren, L. & Jiang, P. 2008. Effect of litter quality on its decomposition in broadleaf and coniferous forest. *European Journal of Soil Biology* 44: 392-399.